

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ
КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ**

Хатамова Дилдора Каландаровна

*Магистр, Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами*

dildora9440@gmail.com

Аннотация. В статье приведены научно обоснованные сведения об организации творческого мышления и индивидуальной работы студентов при обучении начертательной геометрии в вузе, а также о развитии компьютерных технологий, технологических компьютерных игр с использованием интенсивных средств и методов и актуализации мировоззрений интеллектуальных ИТ области.

Ключевые слова: начертательная геометрия и индивидуальная работа, инженерная графика, творческое мышление, интеллектуальные компьютерные игры, модели виртуальных деталей.

ВВЕДЕНИЕ

В рамках реформирования системы образования в Узбекистане концепция развития системы высшего образования до 2030 года включает «ускорение процесса изучения и внедрения передового мирового опыта по повышению качества образования и совершенствованию методов обучения»¹, большое внимание уделяется подготовке конкурентоспособных кадров и их достойному вкладу в развитие экономики, включению высших учебных заведений в список 1000 лучших высших учебных заведений в рейтинге

¹ По данным Lex.uz.

международно-признанных организаций. В Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017-2021 годы особое внимание также уделяется развитию социальной сферы.

8 октября 2019 года Президент подписал Указ № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». В этом важном программном документе поставлена задача «...постепенно перевести образовательный процесс в вузах на кредитно-модульную систему».

Кредитно-модульная система является самой передовой формой современного образования.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы методического совершенствования графического образования в стране, развития творческого мышления учащихся изучали Р.Хорунов, И.Рахмонов, А.Холмирзаев, Ш.Муродов, Д.Кучкарова, Э.Рузиев, А.Хамракулов, С.Сайдалиев, И.П.Истомина, А.В.Пилипер, Ю.А.Болкова, А.И.Хубиев, Л.Н.Анисимов, П.А. Учился у Острожкова, Ж.Дж. Джанабаева, Чарльза А., Ранковского, Минарута Галей, Неды Бокан, Марко Люковича, Срджана Вукмировича и другие².

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Преподавание «Начертательной геометрии» в высших учебных заведениях создает основу для развития у студентов самостоятельной работы и графических компетенций, а также приобретения графических знаний в данной области.

² Каххаров А.А. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.

При кредитно-модульной системе обучение основано на личностно-ориентированных технологиях обучения и самостоятельном обучении студентов. В кредитно-модульной системе предусмотрено два вида самостоятельной работы студентов³:

- на уроке - это самостоятельная работа под непосредственным руководством учителя;
- Самостоятельная работа, предоставляемая учителем вне аудитории, но выполняемая учащимся без его участия

Содержание самостоятельной работы студентов на уроке и во внеурочное время определяется на основе предлагаемых учебных задач, указанных в рабочей программе предмета.

Для развития творческого мышления учащихся при обучении предмету начертательная геометрия, используя возможности мультимедийной компьютерной техники, мультимедийное электронное обучение творческому мышлению, видеоуроки к лекциям и практическим занятиям, создание дифференцированных многовариантных тестов для анализа развития творческого мышления учащихся, стратифицированных графических заданий для развития творческого мышления учащихся с использованием компьютерной графики, интеллектуальных компьютерных игр, должна осуществляться разработка и создание виртуальных моделей деталей.

В зависимости от вида урока учитель предмета определяет время для использования мультимедийных компьютерных технологий и компьютерной графики.

³ Каххаров А.А Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of “descriptive geometry and engineering graphics” with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5

Вследствие этого целесообразно использовать мультимедийный электронный учебник или компьютерную графику в течение необходимой части времени урока, чтобы понять предоставленную учащимся информацию по теме и для творческого мышления задании, чертежные детали.⁴ Предоставленная информация важна для того, чтобы учащиеся могли творчески обдумать информацию, которую они изучают с помощью анимации, видеоклипов, визуальных материалов, иллюстраций и т. д. Студент приобретает знания только тогда, когда представляет себе вид, состояние, объём, форму, размер чертежей.

У студентов и преподавателей возникает вопрос, какая часть урока соответствует аудиторным часам. Правила кредитного модуля не устанавливают четких требований или ограничений по этому вопросу.

Мировой опыт показывает, что создание возможностей для самостоятельного обучения, доступность необходимой информации по предмету в современной форме помогут учащимся приобретать самостоятельные знания. Мультимедийный электронный учебник по предмету «Начертательная геометрия» предназначен для всех видов обучения. Существуют также возможности для самостоятельного и дистанционного обучения для приобретения, изучения и контроля знаний.

Выбор наиболее оптимальных форм самостоятельного обучения математике, начертательной геометрии, черчению и информатике, применение адекватных методов их использования приводит к формированию у учащихся знаний, умений и навыков, эффективному выполнению ими самостоятельных, творческих задач в практике.⁵

⁴ Носирова М., Хуммамадова К., Носирова Д. Сущность и значение кредитно-модульной системы. Современные проблемы дифференциальных уравнений и смежной математики. Международная научная конференция. II. Фергана 2020

⁵ Каххаров А.А. Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий // 2022

а) формы самостоятельного аудиторного обучения:

1а-форма - прослушивание лекции и запись в тетрадь;

2а-форма - практическая и лабораторная работа;

3а-форма - Исследование проектирования и реализации образовательного процесса на основе педагогических и информационных технологий.

б) формы самостоятельного внеаудиторного образования:

1б - форма - Работа с учебниками;

2б - форма - Подготовка контрольной работы;

3б - форма - подготовка отчета;

4б – форма - Технология дистанционного обучения

РЕЗУЛЬТАТЫ

Содержание самостоятельных внеаудиторного форм обучения

1б – форма. Работа с учебниками. Внеурочная деятельность является одной из важнейших форм самостоятельной учебы.

2б – форма. Подготовка к контрольной работе. Процесс подготовки к экзаменам и зачетам также является одной из основных форм самостоятельной учебы. Студенты должны быть тщательно подготовлены к тесту, чтобы получить положительную оценку.

3б – форма. Подготовка лекции. В учебном процессе в высших учебных заведениях используются различные формы и методы обучения. Основной формой обучения являются лекции. Подготовка лекций – сложная и трудоемкая задача. Будущим учителям бакалавриата направления инженерная

графика предстоит подготовить лекции по начертательной геометрии и педагогической практике. На лекциях, а также на различных практических занятиях основное внимание будет уделяться развитию у студентов самостоятельного мышления, знаний и навыков.

4б – форма. Технология дистанционного обучения. Мультимедийный электронный учебник является ключевым фактором развития самостоятельной деятельности и творческого мышления учащихся при обучении «Начертательной геометрии», предоставляя полный комплекс наглядных пособий по предмету. То есть творческое мышление учащихся развивается на основе наглядного, визуального, иллюстративного, концептуального материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним словом, кредитно-модульная система обучения включает в себя контроль всех форм обучения (аудиторных и внеаудиторных), показатель достигнутого результата, а не количество часов, отработанных в учебном процессе, но и потому, что это единица измерения, отражающая достигнутые результаты, она также важна для повышения эффективности образования.

Целесообразность и эффективность кредитно-модульной системы отражается в широком использовании системы образования во многих странах мира, так как разработка образовательных программ позволяет обучающимся самостоятельно приобретать знания и повышать уровень творческой активности, качество образования увеличится полностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года

2. Муслимов Н.А., Койсинов О.А. «Организация самостоятельного обучения при подготовке педагогов профессионального образования» - ТДПУ, Ташкент 2006г.
3. Уринов В. Кредитно-модульная система ECTS в высших учебных заведениях Республики Узбекистан: основные понятия и правила. 10.08.2020
4. Каххаров А.А. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.
5. Каххаров А.А. Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of “descriptive geometry and engineering graphics” with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5
6. Носирова М., Хуммаматова К., Носирова Д. Сущность и значение кредитно-модульной системы. Современные проблемы дифференциальных уравнений и смежной математики. Международная научная конференция. II. Фергана 2020
7. Каххаров А.А. Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий // 2022
8. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school

- mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
- 11.Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
 - 12.M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
 - 13.Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
 - 14.M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
 - 15.M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261